

Inovasi Digitalisasi Pelayanan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Amelia Barakah¹

Administrasi publik FISIP Universitas Andalas¹

ameliabarakah03@gmail.com

Abstrak. Pelayanan publik adalah tindakan atau pelayanan yang diperlukan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menjelaskan bagaimana dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan inovasi berupa identitas kependudukan digital (IKD) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Analisis deskriptif kualitatif yang lengkap, yang meliputi pembahasan dan penjelasan tentang situasi dan kesulitan, diikuti dengan upaya analisis yang logis, sistematis, dan konsisten, yang mencakup evaluasi menyeluruh dan terkait erat dengan masalah yang dibahas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memunculkan konsep Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu cara untuk mendigitalkan dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh warga negara Indonesia. Kesalah pahaman dan keluhan dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur layanan. Infrastruktur teknologi yang tidak memadai juga akan mengakibatkan masalah akses layanan dan penundaan pemrosesan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami teknologi, terutama para lansia yang belum terbiasa. Hambatan lainnya adalah masyarakat kurang percaya sepenuhnya terhadap digitalisasi administrasi kependudukan karena khawatir akan kebocoran informasi pribadinya dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. layanan digitalisasi termasuk layanan digitalisasi terintegrasi perlu dimasukkan dalam amandemen UU Administrasi Kependudukan.

Kata kunci: Digitalisasi, Inovasi, IKD, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah tindakan atau pelayanan yang diperlukan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemberian pelayanan merupakan inti dari pelayanan publik. Sebagai pelayan masyarakat, aparatur pemerintah memiliki kewajiban utama kepada masyarakat (Ratminto & Winarsih, 2013). Dalam menciptakan pelayanan yang prima Pemerintah daerah (pemda) juga bertanggung jawab selain pemerintah pusat. Adanya data dan informasi kependudukan ke dalam sistem digital dan program komputer yang dapat diakses melalui internet dikenal dengan digitalisasi kependudukan. Di era teknologi saat ini, digitalisasi pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan, sangat penting untuk dilakukan dan dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah (pemda) dan organisasi terkait telah mengambil langkah untuk pelaksanaannya. (Jalma et al., 2019)

Pergeseran dari sistem tenaga kerja tradisional ke era digital telah muncul sebagai penemuan baru sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan teknologi informasi. Tata pemerintahan tradisional yang sangat terkait dengan pemerintahan berbasis kertas telah ditinggalkan sebagai akibat dari transformasi ini. transisi ke

pemerintahan elektronik, juga dikenal sebagai e-government. Tujuan digitalisasi administrasi kependudukan adalah untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menghilangkan pungutan liar (korupsi). Akibatnya, layanan digital menggantikan layanan manual dalam administrasi kependudukan. Digitalisasi administrasi kependudukan perlu dikembangkan. Namun, dalam praktiknya, pemerintah kota baru mulai menggunakan digitalisasi. Inisiatif “Dukcapil Go Digital” terutama dilaksanakan di kota-kota besar, namun di daerah lain administrasi kependudukan secara manual sebagai salah satu komponen pelayanan publik masih banyak digunakan oleh dinas terkait. Menarik untuk dicatat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan penting diketahui memahami manfaat dari digitalisasi layanan publik. Implementasi layanan publik yang terdigitalisasi sebenarnya masih dalam tahap awal. Mengingat pentingnya digitalisasi pelayanan kependudukan dalam rangka mempermudah pelayanan publik di era otonomi daerah, maka permasalahan ini perlu diulas lebih detail dalam artikel ini.

Siapa pun yang membutuhkan akses diproyeksikan akan merasa mudah berkat pelayanan publik digital (Fitriasari, 2020; Liu, 2012; Riyanto et al., 2018). Layanan publik digital, juga disebut sebagai layanan tanpa kertas, didefinisikan dengan penggunaan media selain kertas. Teknologi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa operasi digital sektor publik berfungsi dengan baik. Saat ini, hampir setiap orang dapat menjalankan atau menggunakan handphone, yang memungkinkan setiap orang memilikinya untuk akses mudah ke informasi melalui handphone yang dimiliki (Aya Pastrana & Sriramesh, 2014). Akses urusan administrasi kependudukan ditingkatkan melalui aplikasi. Manfaat menggunakan aplikasi diluar biaya pemanfaatan tersebut antara lain peningkatan aksesibilitas, efisiensi waktu, kepastian pelayanan, dan pengurangan pungli atau pungutan liar (Chiu et al., 2009; Kim & Lennon, 2013; Sawitri et al., 2017)

Salah satu topik utama dalam disiplin ilmu administrasi adalah inovasi pelayanan. Everett M. Rogers mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktik, atau hal yang dianggap baru oleh orang atau unit adopsi lainnya (Rogers, 1995). Inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan visi birokrasinya dalam praktik. Hal ini menyimpang dari fakta bahwa sebagian besar layanan publik masih jauh dari harapan masyarakat (Meyliano, 2015), dan masih ada budaya birokrasi yang kuat yang membuat penyampaian layanan tidak praktis (Kabullah, 2018). Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI), transformasi digital merupakan komponen penting dari perkembangan teknologi karena banyak aspek kehidupan yang secara bertahap dipengaruhi oleh perkembangan Teknologi Informasi (TI). Meningkatnya adopsi teknologi informasi telah menghasilkan digitalisasi administrasi kependudukan yang telah terintegrasi ke dalam sistem manajemen kependudukan Indonesia. Pemanfaatan digitalisasi dalam manajemen kependudukan merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan perdebatan dan permasalahan yang sering muncul di masyarakat. menyangkut daya tanggap, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah di bidang pengelolaan kependudukan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menghasilkan inovasi terbaru yaitu identitas kependudukan digital yang memuat informasi pribadi pemilik akun sehingga dapat memudahkan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menjelaskan bagaimana dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan inovasi berupa identitas kependudukan digital (IKD) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Analisis deskriptif kualitatif yang lengkap, yang meliputi pembahasan dan penjelasan tentang situasi dan kesulitan, diikuti dengan upaya analisis yang logis, sistematis, dan konsisten, yang mencakup evaluasi menyeluruh dan terkait erat dengan masalah yang dibahas. Bagong Suyanto, Sutinah, "Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan," Google Books.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memunculkan konsep Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu cara untuk mendigitalkan dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh warga negara Indonesia. Penerapan Identitas Kependudukan Digital dimulai pada awal tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yang menetapkan persyaratan dan standar perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP elektronik. Identitas Kependudukan Digital adalah jenis data elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan mengembalikan data dalam aplikasi digital melalui perangkat yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang dimaksud. Mengenai Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Bentuk KTP Elektronik serta Implementasi Identitas Kewarganegaraan Digital, Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 mengatur hal tersebut. Perangkat yang menampilkan data pribadi sebagai identitas individu disebut sebagai Identifikasi Kependudukan Digital (IKD). Kode QR, kode matriks dua dimensi terenkripsi yang digunakan untuk verifikasi dan validasi dengan memindai Kode QR dengan smartphone, dibangun ke dalam program IKD. Pembuatan IKD harus bekerja sama dengan petugas untuk mendapatkan akses sebelum memasang aplikasi IKD di ponsel karena QR Code ini hanya diketahui oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain KTP Digital, aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini juga menyertakan Kartu Keluarga, Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, Sertifikasi Vaksinasi, NPWP, informasi Kepemilikan Kendaraan, Informasi BKN dan daftar pemilih tetap tahun 2024. Berikut alur prosedur pembuatan identitas kependudukan digital (IKD):

1. Untuk mengaktifkan aplikasi, pemohon harus mendatangi langsung Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan nomor PIN.
2. Pelamar harus memiliki smartphone Android dengan minimal versi 8.0.
3. Pelamar harus berada di lokasi yang terkoneksi internet.
4. Pelamar harus membuat akun email untuk menggunakan Kartu ID Digital sebagai pengganti kartu ID elektronik.
5. Pelamar harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan, alamat email, dan nomor ponsel aktif saat membuat akun.
6. Pelamar harus menggunakan program untuk mengotentikasi wajah mereka dan melakukan verifikasi data menggunakan deteksi wajah.

Realisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang telah mencapai 9.505 jiwa sejak dicanangkan pada November 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang melaporkan terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pasti akan ada tantangan dalam menerapkan digitalisasi administrasi kependudukan. Beberapa tantangan tersebut seperti minimal versi handphone yang belum terpenuhi, persyaratan agar pelamar tetap mengirimkan datanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk verifikasi karena aplikasi IKD mensyaratkan data yang diunggah memiliki bentuk fisik untuk mencegah ketidakakuratan data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan layanan internet berbasis modem, dan modem ini dapat memberikan nomor kepada pelamar. Jumlah pesan SMS yang dapat dikirim setiap hari dibatasi oleh penyedia layanan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan hanya sedikit, karena hanya ponsel berbasis Android yang dapat mengaksesnya dan belum tersedia untuk ios. Selain itu, karena tidak semua lokasi memiliki konektivitas internet yang memadai, dan masalahnya juga masyarakat harus pergi ke kantor untuk mengaktifkan IKD.

Kesalahpahaman dan keluhan dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur layanan. Infrastruktur teknologi yang tidak memadai juga akan mengakibatkan masalah akses layanan dan penundaan pemrosesan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami teknologi, terutama para lansia yang belum terbiasa. Hambatan lainnya adalah masyarakat kurang percaya sepenuhnya terhadap

digitalisasi administrasi kependudukan karena khawatir akan kebocoran informasi pribadinya dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Indonesia tidak memiliki cukup ahli komputer dan pemrograman, yang akan memperlambat upaya negara untuk mendigitalkan manajemen kependudukan .

Untuk meminimalisasi ketakutan masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengklaim semua data warga terjamin keamanannya saat memanfaatkan aplikasi IKD untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut. Aplikasi menggunakan PIN yang hanya dapat diakses oleh pengguna akun dan verifikasi dan validasi yang ketat dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menjaga kerahasiaan.Selanjutnya, semua penyedia layanan publik dapat menggunakan IKD. Semua penyedia layanan publik telah menerima informasi tentang hal ini dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Karena Identitas Penduduk Digital adalah program nasional dan memiliki tujuan yang sama dengan KTP Elektronik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga melakukan sosialisasi dan pembuatan langsung IKD di lembaga lain seperti universitas,sekolah, rumah sakit, bank, dan penjara dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempercepat penerapan IKD. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kabupaten dan kota diwajibkan oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi target produksi IKD setiap tahunnya. Tujuan kota padang yaitu 25% dari jumlah wajib KTP identitas populasi digital pada tahun 2023 dan tujuan nasional adalah 50.000.000. Seluruh warga negara Indonesia diharapkan dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital pada tahun 2026. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga telah membuat layanan konsultasi dan pengaduan untuk menerima masyarakat.

KESIMPULAN

Masyarakat kini lebih mudah menangani urusan administrasi kependudukan karena perkembangan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat bisa mendaftar dari rumah menggunakan ponsel melalui program “Disdukcapil Go Digital” yang dijalankan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Juga tersedia untuk dicetak dari rumah adalah Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan surat-surat resmi lainnya oleh individu menggunakan komputer dan printer mereka. KTP elektronik tetap akan dibuat untuk orang lanjut usia dan orang yang tidak memiliki smartphone Android. Layanan pengelolaan populasi sedang didigitalkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat dan peningkatan teknis. Oleh karena itu, layanan digitalisasi termasuk layanan digitalisasi terintegrasi (layanan online, tanda tangan digital, pengurusan dokumen administrasi, e-office, dll) perlu dimasukkan dalam amandemen UU Administrasi Kependudukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat layanan yang prima

REFERENSI

- Cahyaningrum, A., & Ardhian Nugroho, R. (2019). Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2999>
- Kabullah, M. I. (2018). The Limits of Weberian on Anti-Corruption Approaches in the Indonesian Municipalities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*

- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Pad.* 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Meyliano, R. D. P. (2015). Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Pusparini, I., Jayasinga, A., & Triono, A. (2023). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy.* 484–490.
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 324–333. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3455>